

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
Journal of History Culture And Art Research

E-ISSN: 2147-0626 CİLT/VOLUME: 15/1 • 45-62

GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNDE NİŞ TEMELLİ ELEMANLAR BAĞLAMINDA “GÖZ GÖRE”: OVACIK KIRSALINDA TİPOLOJİK VE MEKÂNSAL BİR DEĞERLENDİRME

“Göz Göre” in the Context of Niche-Based Elements in Traditional Domestic Architecture: A
Typological and Spatial Evaluation in Rural Ovacık

Elif Çetin

Öğr. Gör., Karabük Üniversitesi, Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Anabilim
Dalı, Karabük, Türkiye

Lecturer, Karabük University, Safranbolu Başak Cengiz Faculty of Architecture, Department of
Architecture, Karabük, Türkiye

elifcetin@karabuk.edu.tr

 0000-0003-2037-9807

Makale Bilgisi/Article Information

Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received: 21.04.2026

Kabul Tarihi / Accepted: 19.05.2026

Yayın Tarihi / Published: 21.05.2026

Atıf: Çetin, Elif. “Geleneksel Konut Mimarisinde Niş Temelli Elemanlar Bağlamında “Göz Göre”: Ovacık Kırsalında Tipolojik ve Mekânsal Bir Değerlendirme”. *Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi* (TAKSAD) 15/1 (2026), 45-62

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20321889>

Bu makale, en az iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi/This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.

Yayıncı/Publisher: Karabuk University • <https://dergipark.org.tr/tr/pub/taksad>

GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNDE NİŞ TEMELLİ ELEMANLAR BAĞLAMINDA “GÖZ GÖRE”: OVACIK KIRSALINDA TİPOLOJİK VE MEKÂNSAL BİR DEĞERLENDİRME

Öz:

Karabük ili Ovacık ilçesi kırsal yerleşimlerinde bulunan geleneksel konutlarda yer alan ve yörede “göz göre” olarak adlandırılan iç mekân elemanı, geleneksel Türk konut mimarisinde görülen niş temelli düzenlemeler içerisinde özgün bir örnek oluşturmaktadır. Çiçeklik, şerbetlik, aynalık ve lambalık gibi elemanlarla benzer özellikler taşımasına karşın, özellikle aydınlatma işlevi ve mekânlar arası ilişki kurma biçimi bakımından farklılaşmaktadır. Ovacık kırsalında erişim sağlanabilen 72 geleneksel konutta gerçekleştirilen incelemelerde toplam 68 adet göz göre örneği tespit edilmiştir. İncelenen örneklerin çoğunlukla oda ile sofa arasındaki bölücü duvarlarda ya da komşu olduğu oda duvarına bitişik konumlandığı görülmektedir. Özellikle camlı üst bölmeye sahip örneklerde gaz lambası ışığının komşu mekânlara aktarılmasını sağlayan bir düzenleme dikkat çekmektedir. Böylece tek bir aydınlatma elemanı ile birden fazla mekânın aydınlatılması sağlanmaktadır. Alt bölümlerde yer alan raflar ise depolama ve sergileme işlevlerini yerine getirmektedir. Bazı örneklerde göz görelerin oda içerisindeki konumunun, hımsız duvar sisteminde pencerenin alt ve üst hizasını belirleyen yatay ahşap kuşaklarla hizalanmıştır. Biçimsel özellikler açısından değerlendirildiğinde göz görelerin sade raflı düzenlemelerden kemerli nişlere, çok bölmeli sistemlerden küçük nişlerle zenginleştirilmiş örneklere kadar çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir. Bazı örneklerde ahşap yüzeylerin mavi, yeşil, pembe ve beyaz gibi renklerle boyandığı, bazı örneklerde ise geometrik ve bitkisel bezemelerin kullanıldığı görülmektedir. İncelenen örnekler biçimsel ve işlevsel özelliklerine göre dört ana tip altında değerlendirilmiştir. Anadolu'nun farklı bölgelerinde görülen ışıklık, çiçeklik ve lambalık gibi niş temelli elemanlarla karşılaştırıldığında, göz görelerin yalnızca tek bir işleve odaklanmadığı; aydınlatma, depolama ve sergileme işlevlerini aynı sistem içerisinde bir araya getirdiği anlaşılmaktadır. Bu değerlendirmelerin, geleneksel konut mimarisinde görülen niş temelli iç mekân elemanlarının anlaşılmasına ve göz göre kavramının literatürde tanımlanmasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel konut, Kırsal mimari, Karabük-Ovacık, Göz göre, Niş.

“GÖZ GÖRE” IN THE CONTEXT OF NICHE-BASED ELEMENTS IN TRADITIONAL DOMESTIC ARCHITECTURE: A TYPOLOGICAL AND SPATIAL EVALUATION IN RURAL OVACIK

Abstract:

This study aims to examine an interior architectural element known locally as “göz göre,” found in traditional houses in the rural settlements of Ovacık district in Karabük, in terms of its spatial, formal, and typological characteristics. Although the göz göre shares similarities with niche-based elements commonly found in traditional Turkish house architecture—such as çiçeklik, şerbetlik, aynalık, and lambalık—it exhibits a distinctive character, particularly in its relationship with lighting and its role in facilitating spatial interaction between adjacent spaces. Within the scope of the study, 72 accessible traditional houses in the rural areas of Ovacık were examined, and evaluations were conducted based on 65 identified göz göre examples. The presence of multiple examples in some houses indicates the widespread use of this element within domestic interiors. The research methodology is based on on-site observation, photographic documentation, and plan analysis. Based on the collected data, göz göre elements were analyzed in terms of their spatial location, construction techniques, sectional organization, and modes of use. Accordingly, examples exhibiting similar characteristics were grouped and classified into four main typological categories. The findings reveal that göz göre elements are predominantly located on partition walls between the room and the sofa (hall) or on frequently used interior wall surfaces. In particular, the upper glazed sections allow the transmission of light from oil or gas lamps to adjacent spaces, thereby enabling multi-directional illumination. The lower sections, typically composed of shelving systems, serve storage and display functions. The results demonstrate that the göz göre cannot be reduced to a single function; rather, it represents a multifunctional spatial solution. In comparison with similar elements such as ışıklık, çiçeklik, and lambalık found in different regions of Anatolia, the göz göre stands out as a more integrated system that combines multiple functions within a single architectural element. This characteristic reflects the functional prioritization in Ovacık's rural house architecture and highlights the development of spatial solutions responding to diverse usage scenarios. The study aims to contribute to the literature on traditional domestic architecture and to offer a new perspective for evaluating similar interior elements.

Keywords: Traditional house, Rural architecture, Karabük-Ovacık, göz göre, niche

GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNDE NİŞ TEMELLİ ELEMANLAR BAĞLAMINDA “GÖZ GÖRE”: OVACIK KIRSALINDA TİPOLOJİK VE MEKÂNSAL BİR DEĞERLENDİRME

Giriş

Geleneksel Türk konut mimarisinde çiçeklik, şerbetlik, aynalık ve lambalık gibi mimari öğeler; ayna, sürahi, lamba, vazo ve saat gibi gündelik kullanım nesnelерinin yerleştirilmesine olanak tanıyan duvar nişleri olarak tanımlanmaktadır. Bu tür sabit iç mekân elemanları, geleneksel konutun mekânsal organizasyonunda önemli bir yer tutmakta ve kullanım alışkanlıkları ile doğrudan ilişkili olarak biçimlenmektedir¹. İşlevsel açıdan benzerlik gösteren bu elemanlar, buldukları coğrafyanın kültürel özellikleri ve yerel yapım gelenekleri doğrultusunda farklı adlandırmalarla anılmaktadır.

Anadolu'nun farklı bölgelerinde bu iç mekân elemanlarının çeşitli isimlerle ifade edildiği görülmektedir. Kayseri'de daha yuvarlatılmış hatlara sahip ve çevresinde “givle” adı verilen küçük nişlerin bulunduğu örnekler “şerbetlik” olarak adlandırılırken²; Şanlıurfa'da “camhane” ya da “camlık”, Uşak'ta “oyma dolap” ve Konya ile çevresinde aynanın yerleştirilmesine uygun biçimde düzenlenen örnekler “aynalık” olarak tanımlanmaktadır³.

Bu niş sistemleri kullanım amaçları ve biçimsel özellikleri bakımından da farklılaşmaktadır. Çiçeklikler, genellikle içbükey planlı nişler ve alt kısmında dışa taşan bir raf (konsol) ile tanımlanmaktadır⁴. Bazı örneklerde alt bölümün dolap şeklinde tasarlanarak depolama işlevinin artırıldığı görülmektedir. Şerbetlikler, çoğunlukla yuvarlatılmış hatlara sahip nişler olarak, şerbet takımları ve değerli eşyaların sergilenmesine yönelik olarak kurgulanmaktadır. Aynalıklar ise benzer bir mekânsal kurguya sahip olmakla birlikte, ayna yerleştirilmesine uygun daha sade ve düz hatlarla biçimlenmektedir⁵.

Lambalıklar ise bu elemanlar arasında doğrudan aydınlatma işlevine yönelik olarak gelişen bir grup olarak öne çıkmaktadır. Kandil, mum ve gaz lambası gibi aydınlatma araçlarının güvenli bir biçimde yerleştirilmesi amacıyla tasarlanan bu elemanlar, özellikle elektrik öncesi dönemde iç mekân aydınlatmasının önemli bir bileşeni olmuştur⁶. Zamanla yarım daire, eliptik ya da farklı geometrik formlarda geliştirilerek alçı ve ahşap süslemelerle zenginleşmiş ve mekânın estetik kurgusunun da bir parçası haline gelmiştir⁷.

Aydınlatma ile mekânsal organizasyon arasındaki ilişkinin yalnızca bu elemanlarla sınırlı olmadığı, bazı yerleşimlerde mekânlar arası ışık aktarımını sağlayan farklı çözümlerin de geliştirildiği görülmektedir. Bursa-Keles ilçesi Gelemiş yerleşiminde, gaz lambalarının kullanıldığı dönemde ışığın mekânlar arasında geçişini sağlamak amacıyla oda ile sofa arasındaki bölücü duvarlarda açılan ışıklıkların kullanıldığı belirtilmektedir⁸.

¹ Sedad Hakkı Eldem, *Türk Evi: Osmanlı Dönemi*, Cilt 1 (İstanbul: Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, 1984), 45.

² Şerife Tali, “Geleneksel Kayseri Evlerinde Süsleme”, *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 6/2 (2010), 67.

³ Osman Kunduracı, “Geleneksel Konya Evlerinde Çiçeklik Uygulamaları”, *Uluslararası Kültür, Sanat, Folklor Kongresi Bildirileri* (2016), 4.

⁴ Kunduracı, “Konya Evleri”, 5.

⁵ Nurcan Bahargülü – Osman Kunduracı, “Geleneksel Bolvadin Evlerinde Çiçeklikler”, *Palmet Dergisi* 8 (2025), 49.

⁶ Emine Saka Akın – Canan Hanoğlu, “Tokat Geleneksel Konut Mimarisinde Alçı Lambalıklar”, *Tokat Sempozyumu Bildirileri* (Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları, 2012), 113.

⁷ Necla Dursun, “Tarihi Çorum Evlerinin Alçı Süslemeleri”, *Karam* 14/55 (2017), 11.

⁸ Fadime Yıldız – Tülay Çobancaoğlu, “Bursa-Keles İlçesi Gelemiş Kırsal Yerleşmesi Geleneksel Mimari Dokusunun İncelenmesi ve Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi”, *TÜBA-KED* 20 (2019), 156.

Bu bağlamda, Ovacık kırsal yerleşimlerinde görülen ve yerel olarak “göz göre” olarak adlandırılan elemanların⁹, söz konusu niş temelli sistemlerle ilişkili olmakla birlikte, özellikle aydınlatma ile kurduğu güçlü ilişki bakımından farklılaştığı düşünülmektedir. Üst bölümünde yer alan camlı düzenleme aracılığıyla gaz lambasının konumlandırılmasına olanak tanıyan bu elemanlar, aynı zamanda ışığın komşu mekânlara iletilmesini sağlayarak mekânsal ilişki kuran özgün bir çözüm sunmaktadır. Bu araştırmada, Ovacık kırsalındaki geleneksel konutlarda görülen göz göre elemanının mekân içerisindeki konumu, kullanım biçimi ve tipolojik özellikleri incelenmekte; elemanın geleneksel konut mimarisindeki yeri değerlendirilmektedir.

1. Materyal ve Yöntem

Ovacık kırsal yerleşimlerinde yer alan geleneksel konutlarda görülen “göz göre” elemanlarının mekânsal, biçimsel ve işlevsel özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan nitel bir araştırma niteliğindedir. Araştırma kapsamında veri toplama süreci, yerinde gözlem ve belgeleme esasına dayanan arazi çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın materyalini, Ovacık kırsal yerleşimlerinde bulunan ve içine girilerek incelenebilen geleneksel konutlar oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında toplam 72 konut değerlendirilmiş; bu konutlar içerisinde yer alan göz göre elemanları tespit edilerek analiz edilmiştir. Yapılan incelemelerde toplam 68 adet göz göre örneği belirlenmiştir. Bazı konutlarda birden fazla göz göre elemanına rastlanırken, bazı konutlarda ise bu elemana yer verilmediği görülmüştür. Bu durum, göz göre kullanımının tüm konutlarda standart bir eleman olmadığını, kullanıcı tercihleri ve mekânsal gereksinimler doğrultusunda şekillendiğini göstermektedir.

Arazi çalışmaları sırasında konutların plan şemaları incelenmiş, iç mekân düzenlemeleri yerinde gözlemlenmiş ve göz göre elemanları fotoğraf yoluyla belgelenmiştir. Elde edilen veriler; elemanların konumlandığı duvar yüzeyleri, mekânlar arası ilişkileri, boyutsal özellikleri, bölümlenme biçimleri, malzeme kullanımı ve aydınlatma ile kurdukları ilişki çerçevesinde sistematik olarak değerlendirilmiştir.

Analiz sürecinde göz göre elemanları; mekân içerisindeki konumları, biçimsel özellikleri ve kullanım biçimleri dikkate alınarak karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Benzer özellikler gösteren örnekler gruplandırılmış ve bu doğrultuda göz göre elemanları dört ana tip altında sınıflandırılmıştır. Tipolojik sınıflandırma sürecinde yalnızca biçimsel farklılıklar değil, aynı zamanda elemanların kullanım senaryoları ve mekânsal işlevleri de belirleyici olmuştur. Göz göre elemanlarının yalnızca fiziksel özellikleri değil, aynı zamanda geleneksel konut içerisindeki işlevsel ve mekânsal rolleri bütüncül bir çerçevede değerlendirilmiştir.

2. Ovacık Kırsalında Geleneksel Konutların Özellikleri

Ovacık kırsal yerleşimlerinde geleneksel konutlar, genellikle bir, iki veya üç katlı olarak inşa edilmiş olup en yaygın tip zemin + 1 katlı yapılardır (Görsel 1). Eğimli arazi yapısına uyumlu olarak konumlanan bu konutlarda, farklı kotlardan sağlanan birden fazla giriş düzeni bulunmaktadır. Konutlara erişim çoğunlukla doğrudan sokak üzerinden sağlanmakta, bazı örneklerde ise bahçeye girildikten sonra konuta ulaşılmaktadır.

⁹ Elif Çetin, “Karabük İli Ovacık İlçesi Kırsal Mimarisinin Sürdürülebilirlik Bağlamında İrdelenmesi” (Doktora Tezi, Karabük Üniversitesi, 2026), 194.

GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNDE NİŞ TEMELLİ ELEMANLAR BAĞLAMINDA “GÖZ GÖRE”: OVACIK KIRSALINDA TİPOLOJİK VE MEKÂNSAL BİR DEĞERLENDİRME

Ganibeyler köyü Mehmet Ali Göktaş evi

Boyalı köyü Hasan Orhan evi

Boduroğlu köyü Şaban Küçüktepe evi

Dökecek köyü Recep Kocatarla evi

Görsel 1: Ovacık kırsalında bulunan geleneksel konut örnekleri

Konutların zemin katları çoğunlukla ahır veya depolama amacıyla kullanılırken, üst katlar yaşama mekânlarını içermektedir. Zemin kat ile üst kat girişlerinin ayrıştığı veya farklı cephelerden sağlandığı plan çözümleri dikkat çekmektedir. Üst katlara erişim iç mekânda yer alan ahşap merdivenlerle sağlanmakla birlikte, bazı örneklerde yapının dışında bulunan merdiven ile doğrudan birinci kata girilmektedir.

Plan düzeni açısından Ovacık kırsal konutları, geleneksel Türk evinin temel özelliklerini yansıtmaktadır. Mekânsal organizasyon, yörede “çardak” olarak adlandırılan sofa etrafında şekillenmekte olup, dış sofalı, iç sofalı, orta sofalı ve köşe sofalı plan tipleri görülmektedir (Görsel 2).

Görsel 2: Ovacık kırsalında konutlarda görülen plan şemaları¹⁰

Konutlarda odalar, çok işlevli kullanım anlayışı doğrultusunda düzenlenmiş olup, oturma, yatma, yemek hazırlama ve yıkanma gibi eylemleri karşılayacak donatı elemanlarını içermektedir. Bu bağlamda sedir, ocak, yüklük, gusülhane, dolap ve çeşitli raf sistemleri oda içi düzenin temel bileşenlerini oluşturmaktadır (Görsel 3). Mekânsal kurguda mahremiyet

¹⁰ Elif Çetin – Mehmet Mutlu, “Ovacık (Karabük) İlçesindeki Geleneksel Konutların Kırsal Mimari Bağlamında İncelenmesi”, *Sanat Tarihi Dergisi* 34/2 (2025), 632.

önemli bir belirleyici olup, oda girişlerinin konumlandırılması ve iç mekân elemanlarının yerleşimi bu doğrultuda şekillenmiştir.

Görsel 3: Şaban Şahin evi iç mekân düzenlemesi

Cephe düzenlemeleri genellikle sade bir karakter göstermekte; çıkmalar, pencere oranları ve giriş düzeni cepheyi biçimlendiren temel unsurlar arasında yer almaktadır. Üst katlarda bulunan pencereler çoğunlukla ahşap giyotin ya da kanatlı sistem şeklinde düzenlenirken, zemin katlarda daha sınırlı açıklıklar tercih edilmiştir. Yapılarda açık ve kapalı çıkmalar yaygın biçimde görülmekte; bu düzenlemeler hem mekânsal genişleme sağlamakta hem de dış mekânla ilişki kurulmasına katkıda bulunmaktadır.

Yapım tekniği açısından konutlarda çoğunlukla karma sistem kullanılmış; zemin katlar yığma taş, üst katlar ise ahşap karkas sistemle inşa edilmiştir. Bölgenin orman varlığına bağlı olarak ahşap en yaygın yapı malzemesi durumundadır ve taşıyıcı sistemden iç mekân elemanlarına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Taş, kerpiç ve tuğla ise genellikle tamamlayıcı malzeme olarak kullanılmıştır.

3. Göz Görelerin Mekânsal Konumu ve Kullanımı

Ovacık kırsal yerleşimlerinde elektrik altyapısının yaygınlaşmasının 1980'li yıllara tarihlenmesi, iç mekânlarda kullanılan aydınlatma elemanlarının uzun süre gaz lambası gibi taşınabilir çözümlerle karşılandığını göstermektedir. Bu durum, göz göre elemanlarının yalnızca mekânsal bir düzenleme unsuru olarak değil, aynı zamanda temel bir aydınlatma ihtiyacına cevap veren işlevsel bir çözüm olarak geliştiğini ortaya koymaktadır. Özellikle camlı üst bölmeye sahip örneklerde, gaz lambasının yerleştirildiği alan aracılığıyla ışığın birden fazla mekâna aktarılması sağlanarak, sınırlı aydınlatma imkânlarının daha verimli kullanıldığı anlaşılmaktadır. Göz göreler, duvar yüzeyinde niş biçiminde ve kullanıcı erişimini kolaylaştıracak şekilde konumlandırılmıştır.

Göz görelerin mekân içerisindeki konumunu belirleyen en önemli etkenlerden biri, yapıların hımuş yapım tekniği ile inşa edilmiş olmasıdır. Oda duvarlarında, pencere açıklıklarının alt ve üst kotlarını tanımlayan yatay ahşap kuşaklar bulunmaktadır. Pencere açıklıklarının da büyük ölçüde bu iki yatay kuşak arasında konumlandırıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, bazı örneklerde pencerenin üst kotunu tanımlayan ahşap kuşağın iç mekânda dışa taşkın bir raf niteliği kazandığı ve "sergen" olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

İncelenen örneklerde göz göre elemanlarının büyük ölçüde bu iki yatay ahşap kuşak arasında yerleştirildiği tespit edilmiştir (Görsel 4). Bu yerleşim, elemanın hem pencere ile kurduğu görsel ilişkiyi hem de kullanıcı ergonomisini destekleyen bir düzen sunmaktadır.

GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNDE NİŞ TEMELLİ ELEMANLAR BAĞLAMINDA “GÖZ GÖRE”: OVACIK KIRSALINDA TİPOLOJİK VE MEKÂNSAL BİR DEĞERLENDİRME

Göz göreler genellikle ayakta kullanım için uygun bir yükseklikte konumlandırılmıştır. Bu sayede gaz lambası, sürahi gibi gündelik kullanım nesnelerinin rahatlıkla kullanımını sağlamaktadır. Özellikle camlı üst bölmeli örneklerde, aydınlatma elemanının yerleştirildiği kısmın üst kotta konumlanması, ışığın daha geniş bir alana yayılmasını ve bazı durumlarda komşu mekâna aktarılmasını sağlamaktadır.

(Şükrü Doğan evi 1. kat plan şeması)

Görsel 4: Göz görenin oda içerisindeki konumu ve görünüşü

Göz göre elemanlarının tümünün bu standart yerleşim şemasında olmadığı görülmektedir. Özellikle çok bölmeli niş tipine sahip örneklerde göz göre, üst kuşağın üzerine taşmakta ve bazen tavana kadar devam etmektedir. Ayrıca nadir örneklerde zemin seviyesine kadar uzanmaktadır.

Mekânsal konum açısından değerlendirildiğinde, göz göre elemanları çoğunlukla odaların çardağa bakan duvarlarında ya da bitişik mekânlara komşu duvar yüzeylerinde bulunmaktadır (Görsel 4). Bu yerleşim tercihi, elemanın yalnızca oda içi kullanıma hizmet etmesini değil, aynı zamanda mekânlar arası görsel ve aydınlatmaya yönelik bir ilişki kurmasını da mümkün kılmaktadır. Özellikle üst kısmında cam bulunan örneklerde, ışığın iki mekân arasında iletilmesi sağlanarak tek bir aydınlatma elemanı ile birden fazla hacmin aydınlatılabildiği anlaşılmaktadır.

Göz göre elemanlarının yerleştirilmesinde dikkat çeken bir diğer husus, ocak, dolap ve yüklük gibi sabit donatı elemanlarından farklı bir duvar yüzeyinde yer almalarıdır. Göz göreler, genellikle odaya girişin sağlandığı, yani çardağa açılan duvar üzerinde bulunmaktadır. Yerleşim düzeni incelendiğinde, bazı örneklerde kapı açıklığına bitişik olarak yerleştirildiği, bazı durumlarda ise duvarın orta aksında konumlandığı görülmektedir.

Göz göre elemanlarının yerleşiminde yalnızca mekânsal yerleşim değil, kullanıcı erişimi ve görsel etki de belirleyici olmuştur. Genellikle duvar yüzeyinde belirli bir yükseklik

aralığında yer alan bu elemanlar, hem kullanıcı tarafından kolay erişilebilir olmakta hem de aydınlatma elemanının mekâna etkin biçimde ışık yaymasını sağlamaktadır. Elektriğin yaygınlaşmasıyla birlikte bu elemanların özgün kullanım işlevinin zayıfladığı, bazı örneklerde ise dekoratif bir unsur olarak varlığını sürdürdüğü gözlemlenmiştir.

4. Göz Görelerin Biçimsel ve Süsleme Özellikleri

Ovacık kırsalında tespit edilen göz göre elemanları, genel olarak yalın ve işlev odaklı bir anlayışla şekillendirilmiş olup, biçimsel özellikleri büyük ölçüde kullanım gereksinimleri ve yerel yapım teknikleri doğrultusunda belirlenmiştir. Elemanların tasarımında süsleme ikinci planda kalmakta, öncelik aydınlatma, depolama ve mekânsal kullanım ihtiyaçlarının karşılanmasına verilmektedir. Bu durum, bölgedeki geleneksel konut mimarisinde işlevselliğin belirleyici bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır.

Biçimsel açıdan incelendiğinde göz görelerin, tek gözlü yalın nişlerden çok bölmeli ve raflı düzenlemelere kadar geniş bir çeşitlilik sergilediği anlaşılmaktadır. Kimi uygulamalarda bu elemanlar yalnızca duvar yüzeyine gömülü basit birer hücre olarak kurgulanırken, farklı konut tiplerinde alt ve üst bölmelerin birlikte tasarlandığı, dikey doğrultuda gelişen karmaşık kompozisyonlar öne çıkmaktadır.

Söz konusu biçimsel çeşitlilik, yalnızca elemanın bölümlenme biçiminde değil, aynı zamanda dış formunda da gözlemlenmektedir. İncelenen örneklerde, üst kısmı kemer formunda tasarlanan uygulamalara rastlanmakta; bu kemerlerin sivri ya da çokgen geçişli geometrilerle şekillendirildiği görülmektedir.

Bazı göz göre örneklerinde ise ana niş bünyesinde daha küçük ölçekli ikincil gözler bulunmaktadır. Ali Çetinkaya evi örneği, düşey doğrultuda sergilediği dört kademeli organizasyonuyla bu karmaşık yapıya tipik bir örnektir. Bu spesifik örnekte en alt seviye iki adet kemerli küçük niş ile tanımlanırken, orta bölümde iki sıra düz raf ve camlı bölme, en üstte ise yan yana üç kemerden oluşan bağımsız bir raf düzeni bulunmaktadır."

Görsel 5: Ali Çetinkaya evinde bulunan göz göre örneği

Malzeme kullanımı açısından göz görelerin büyük bir çoğunluğu ahşap elemanlar kullanılarak oluşturulmuştur. Ahşap, taşıyıcı sistemle uyumlu olması, kolay işlenebilir bir malzeme olması ve bölgede temin edilmesi kolay bir malzeme olması nedenleriyle tercih edilmiştir. Göz göreler ahşap bir çerçeve içerisinde sınırları belirlenmiştir. Duvar yüzeyindeki genellikle ahşap ile kaplıyken sınırlı sayıda örnekte alçıyla bitirilmiştir.

GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNDE NİŞ TEMELLİ ELEMANLAR BAĞLAMINDA “GÖZ GÖRE”: OVACIK KIRSALINDA TİPOLOJİK VE MEKÂNSAL BİR DEĞERLENDİRME

Süsleme özellikleri incelendiğinde, göz göre elemanlarında bezemenin yaygın bir uygulama olmadığı, daha çok belirli örneklerle sınırlı kaldığı görülmektedir. Arazi çalışmaları sırasında bazı konutlarda göz göre yüzeylerinin mavi, yeşil, pembe ve beyaz gibi renklerle boyandığı tespit edilmiştir (Görsel 6). Boyalı örneklerde ise sadece boyanan kısım göz göre değil oda içerisindeki bütün ahşap elemanlardır. Çoğu göz göre örneğinde ahşap doğal rengiyle bırakılmıştır. Bunun yanı sıra nadir de olsa motif kullanımına rastlanmaktadır. Sadık Kuru evinde bulunan bir göz göre örneğinde, yüzey üzerinde daire içerisinde işlenmiş çiçek motifi dikkat çekmektedir. Bu örnekler genel eğilimi temsil etmeyip daha çok kullanıcı tercihine bağlı gelişen bireysel uygulamalardır.

Selahattin İrken evi

Hayri Orhan evi

Şaban Köyiçi evi

Sadık Kuru evi

Görsel 6: Boyalı ve işlemeli göz göre örnekleri

Sonuç olarak, Ovacık kırsalındaki göz göre elemanlarının biçimsel özellikleri işlevsel gereksinimler doğrultusunda şekillenmiş, süsleme ise bu işlevselliği gölgelemeyecek şekilde sınırlı ve ikincil düzeyde kalmıştır. Bununla birlikte, elemanların biçimsel çeşitliliği ve farklı organizasyon biçimleri, göz görelerin tekil bir tipten ziyade çeşitli alt türlere ayrılacak zengin bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

5. Göz Görelerin Tipolojik Olarak Sınıflandırılması

İncelenen örnekler doğrultusunda, Ovacık kırsal yerleşimlerinde görülen göz göre elemanlarının tekil ve standart bir formdan ziyade, farklı biçimsel ve işlevsel özelliklere sahip çeşitli tiplerde üretildiği anlaşılmaktadır. Bu durum, elemanın kullanıcı ihtiyaçları, mekânsal gereklilikler ve yerel yapım pratikleri doğrultusunda çeşitlenerek geliştiğini göstermektedir. Elde edilen veriler doğrultusunda göz göre elemanları dört ana tip altında sınıflandırılmaktadır (Görsel 7).

Görsel 7: Göz görelerin tipolojik olarak sınıflandırılması

İlk grup, basit niş tipi olarak tanımlanmaktadır. Bu tip, duvar yüzeyi içerisinde oluşturulmuş sade bir nişten ibaret olup, genellikle ek bir bölme ya da raf içermemektedir. Bazı örneklerde alt kısımda sınırlı bir çıkıntı ya da küçük bir raf yer almakla birlikte, genel düzenleme yalındır (Görsel 8). Bu tipin daha çok aydınlatma elemanlarının yerleştirilmesine yönelik işlevsel bir çözüm sunduğu ve biçimsel açıdan sınırlı bir gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bazı örneklerde nişin bulunduğu duvar yüzeyinde açılan camlı açıklıklar aracılığıyla ışığın komşu mekâna aktarılmasının sağlandığı görülmektedir. Yüzey kaplaması açısından ahşap kaplı, camlı ya da sıva ile sonlandırılmış örnekler tespit edilmiştir.

Yusuf Demirkol evi

Şaban Küçüktepe evi

Mehmet Kayabaşı evi

Mehmet Kayabaşı evi

Sadık Gönen evi

Mehmet Damar evi

Görsel 8: Basit tipte göz göre örnekleri

GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNDE NİŞ TEMELLİ ELEMANLAR BAĞLAMINDA “GÖZ GÖRE”: OVACIK KIRSALINDA TİPOLOJİK VE MEKÂNSAL BİR DEĞERLENDİRME

İkinci grup, raflı niş tipi olarak adlandırılmaktadır. Bu tipte, niş içerisine bir veya birden fazla raf yerleştirildiği görülmektedir (Görsel 9). Söz konusu raflar, gündelik kullanım eşyalarının düzenli bir biçimde yerleştirilmesine olanak tanımakta; böylece eleman yalnızca aydınlatma ile ilişkili bir yüzey olmaktan çıkarak sergileme ve depolama işlevlerini de üstlenmektedir. Bu yönüyle raflı niş tipi, basit niş tipine kıyasla daha gelişmiş bir kullanım kurgusu sunmaktadır. Kimi tasarımlarda göz görelerin tepelik kısmı düz bırakılmışken, farklı örneklerde yarım daire veya sivri kemer şeklinde yapılmıştır. Bu gruptaki göz görelerin alt kısımları da yarım daire şeklinde ya da düz formludur.

Şükrü Doğan evi

Sadık Kuru evi

Hasan Akar evi

Cemal Kasapoğlu evi

Arif Balıkçı evi

Ali Hastürk evi

Şükrü Doğan evi

Abdurrahman Uysal evi

Görsel 9: Raflı niş tipinde göz göre örnekleri

Üçüncü grup, yörede en çok görülen camlı üst bölmeli tiptir. Bu tipte, nişin üst kısmında camla kapatılmış bir hacim yer almakta, alt bölümde ise genellikle raf bulunmaktadır (Görsel 10). Alt bölümde yer alan raf bir ya da iki sıradan oluşmaktadır. Üst bölümde yer alan camlı düzenleme, gaz lambası gibi aydınlatma elemanlarının yerleştirilmesine olanak tanırken, aynı zamanda yerleştirildiği duvarın komşu mekânının da aydınlatılmasına imkan sağlamaktadır. Bu özellik, söz konusu tipin yalnızca bir niş veya çiçeklik olarak değil, aynı zamanda aydınlatma ile doğrudan ilişkili özgün bir mekânsal çözüm olarak değerlendirilmektedir.

İzzet Çetinkaya evi

Abdullah Aksu evi

Şaban Küçüktepe evi

Sadık Kuru evi

Satılmış Gören evi

Vasıf Aykutlu evi

Abdurrahman Uysal evi

Ramazan Tanç evi

Şaban Köyiçi evi

Ramazan Yılmaz evi

Mehmet Kayabaşı evi

Ali Hastürk evi

Görsel 10: Camlı göz göre örnekleri

Dördüncü grup ise çok bölmeli niş tipi olarak tanımlanmaktadır. Bu tip, birden fazla raf, alt ve üst bölme ile bazı örneklerde yan elemanların birlikte kurgulandığı, duvar yüzeyine yayılan bütüncül bir düzenleme sunmaktadır (Görsel 11). Tekil bir nişten farklı olarak daha geniş bir yüzeyi kapsayan bu tip işlevsel çeşitlilik ve görsel etki açısından daha gelişmiş bir organizasyon ortaya koymaktadır. Bununla birlikte bu tipin, incelenen örnekler içerisinde diğer tiplere kıyasla Ovacık kırsalında daha sınırlı sayıda olduğu tespit edilmiştir.

GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNDE NİŞ TEMELLİ ELEMANLAR
BAĞLAMINDA “GÖZ GÖRE”: OVACIK KIRSALINDA TİPOLOJİK VE
MEKÂNSAL BİR DEĞERLENDİRME

Mustafa Atılgan evi

Yunus Portakal evi

Halil Çelik evi

Görsel 11: Çok bölmeli göz göre örnekleri

Sonuç olarak, göz göre elemanlarının basit niş düzenlemelerinden çok bölmeli ve camlı gelişmiş sistemlere kadar uzanan bir tipolojik çeşitlilik sergilediği görülmektedir. Bu çeşitlilik, elemanın yalnızca işlevsel bir gereksinim doğrultusunda değil, aynı zamanda mekânsal, estetik ve kullanım odaklı farklı ihtiyaçlara cevap verecek biçimde geliştiğini ortaya koymaktadır. Bölgede en sık görülen göz göre tipi camlı üst bölmeli tiptir (Tablo 1).

Tablo 1: Tipolojik olarak sınıflandırılan göz görelerin özellikleri

Tip	Tip Tanımı	Temel Özellikler	Bölme Sayısı	Örnek Sayısı
Tip 1	Basit Niş	Duvar yüzeyinde oluşturulmuş sade, bölmesiz düzenleme.	Tek	8
Tip 2	Rafli Niş	Niş içerisine bir veya birden fazla yatay raf	2 veya daha fazla	17
Tip 3	Camlı Üst Bölmeli	Üstte camla kapatılmış aydınlatma hücresi, altta açık raf/niş sistemi.	2 veya daha fazla	40
Tip 4	Çok Bölmeli Niş	Yan elemanlar, çoklu raflar ve alt-üst bölmeler	Karma-Çoklu	3

6. Karşılaştırma ve Değerlendirme

Ovacık kırsalında tespit edilen göz göre elemanları, Anadolu'nun farklı bölgelerinde görülen niş, ışıklık, çiçeklik, şerbetlik ve lambalık gibi iç mekân düzenlemeleri ile karşılaştırıldığında, hem ortak bir yapı geleneğine dayandığı hem de yerel ihtiyaçlar doğrultusunda özgünleştiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda özellikle aydınlatma temelli çözümlerle kurduğu ilişki belirleyici bir nitelik taşımaktadır.

Bursa-Keles ilçesi Gelemiş yerleşiminde tanımlanan ve gaz lambası ışığının mekânlar arasında aktarılmasını sağlamak amacıyla oda ile sofa arasındaki bölücü duvarlarda açılan ışıklıklar, bu açıdan önemli bir benzerlik sunmaktadır. Söz konusu örneklerin ahşap çerçeve içerisinde camlı ve genellikle tek raflı bir düzenlemeye sahip olduğu belirtilmektedir¹¹. Benzer şekilde, Ankara-Çamlıdere örneklerinde de ışıklıkların hem gaz lambası yerleştirme hem de

¹¹ Yıldız – Çobancaoğlu, “Bursa-Keles İlçesi Gelemiş Kırsal Yerleşmesi”, 158.

komşu mekânı aydınlatma amacıyla kullanıldığı görülmektedir¹². Ancak bu örneklerde elemanın işlevi büyük ölçüde aydınlatma ile sınırlı kalmakta, depolama ve sergileme gibi işlevlerin sınırlı düzeyde kaldığı anlaşılmaktadır.

Çiçeklik ve şerbetlik gibi elemanlar ise daha çok sergileme ve dekoratif kullanım üzerinden tanımlanmaktadır. Bolu-Seben yerleşiminde görülen çiçekliklerin oda ile sofa arasındaki ortak duvar üzerinde, hatlı hizalarıyla ilişkili biçimde konumlandırıldığı ve bazı örneklerde camlı düzenlemeler aracılığıyla ışık aktarımına katkı sağladığı ifade edilmektedir¹³. Bununla birlikte bu elemanların temel işlevinin sergileme olduğu, aydınlatma işlevinin ikincil düzeyde kaldığı anlaşılmaktadır. Benzer biçimde şerbetliklerin de çoğunlukla estetik ve temsilî nitelikleri ön plana çıkan, süsleme açısından zenginleştirilmiş niş düzenlemeleri olduğu ve değerli eşyaların sergilenmesine yönelik olarak kullanıldığı görülmektedir¹⁴.

Benzer biçimde, Ilgaz-Kese köyü örneklerinde çiçekliklerin özellikle başodalarda, giriş duvarına yerleştirilen ve oldukça gelişmiş kompozisyonlara sahip niş sistemleri olarak kurgulandığı görülmektedir. İç bükey planlı ve duvar yüzeyinden konsol şeklinde taşan bu elemanların ortasında mihrap benzeri bir niş yer almakta, iki yanında “terece” olarak adlandırılan çok sayıda oyma raf bulunmaktadır. Söz konusu rafların çeşitli bezemelerle zenginleştirildiği ve elemanın alt kısmında dışa taşan bir rafla desteklendiği belirtilmektedir. Bu düzenlemelerde çiçekliklerin ayna, sürahi ve lamba gibi nesnelerin sergilenmesi amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu yönüyle Kese köyü örnekleri, biçimsel açıdan gelişmiş olmakla birlikte, temel işlevin yine sergileme odaklı olduğu bir kullanım anlayışını yansıtmaktadır¹⁵.

Karabük-Eskipazar örneklerinde ise çiçekliklerin ahşap çatki sistemi içerisinde çok raflı düzenlemeler şeklinde geliştiği ve bölücü duvarlarda konumlandığı görülmektedir. Bu elemanlar 2-4 raflı olup, ilk rafın dışa dönük ve çoğunlukla desenli bir yüzeye sahip olduğu dikkat çekmektedir. Bazı örneklerde çiçekliklerin kenarlarında ahşap işlemeli küçük nişlerin yer aldığı ve bu düzenlemelerin çiçeklik kompozisyonunun bir parçası olarak ele alındığı anlaşılmaktadır¹⁶.

Aydınlatma odaklı bir diğer eleman olan lambalıklar ise Bolu-Kıbrısık Deveören Köyü örneklerinde görüldüğü üzere genellikle oda içinde kapı yanında konumlanan, gaz lambası yerleştirmeye yönelik raflı nişler olarak tanımlanmaktadır. Bazı örneklerde bu elemanların camlı küçük pencere biçiminde düzenlendiği ifade edilmektedir¹⁷. Lambalıklar, işlevsel açıdan göz göre elemanlarıyla benzerlik göstermekle birlikte, çoğunlukla tekil ve mekânsal etkileşimi sınırlı çözümler olarak kalmaktadır.

¹² Bengü Arslan Takcı, “Ankara İli Çamlıdere İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma Sorunları ve Önerileri” (Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2022), 99.

¹³ Azize Aktaş Yasa, “Seben Geleneksel Konut Mimarisi Üzerine Bazı Gözlemler”, *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi* 24 (2016), 63.

¹⁴ Doğan Koşan, “İskilip Evlerinde Alçı Süslemeler”, *The Journal of Social Sciences* 34/34 (2024), 506.

¹⁵ Türkan Harmanbaşı – Zafer Sağdıç, “Geleneksel Türk Evinde Ahşap Süslemeler: Kese Köy Evleri Örneği”, *International Art Craft Space Proceedings Book* (Konya, 2018), 235.

¹⁶ Beyza Özyürek, “Karabük Paphlagonia Hadrianopolis Antik Kenti Çevresindeki Tarihi Kırsal Peyzajın Korunmasına Yönelik Öneriler” (Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2024), 106.

¹⁷ Visal Okur, “Bolu İli, Kıbrısık İlçesi, Deveören Köyündeki Geleneksel Yapıların Mimari Özellikleri ve Koruma Sorunları” (Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2024), 69.

**GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNDE NİŞ TEMELLİ ELEMANLAR
BAĞLAMINDA “GÖZ GÖRE”: OVACIK KIRSALINDA TİPOLOJİK VE
MEKÂNSAL BİR DEĞERLENDİRME**

Anadolu'nun farklı bölgelerinde görülen bu niş temelli elemanlar işlevsel açıdan değerlendirildiğinde; ışıklıkların mekânlar arası aydınlatma ve ışık aktarımına, çiçekliklerin sergilemeye, lambalık ve şerbetliklerin ise çoğunlukla tekil kullanımlara odaklandığı görülmektedir (Tablo 2).

Buna karşılık Ovacık kırsalında tespit edilen göz göre elemanları, aydınlatma, depolama ve sergileme işlevlerini aynı yapı içerisinde bütünleştiren çok yönlü bir mekânsal kurgu sunmaktadır. Özellikle camlı üst bölmeli tiplerde, gaz lambasının yerleştirildiği bölüm aracılığıyla ışığın yalnızca bulunduğu mekânı değil, komşu mekânı da aydınlatması sağlanmakta; alt bölümde yer alan raf sistemleri ise gündelik kullanım eşyalarının düzenlenmesine olanak tanımaktadır.

Bu yönüyle göz göre elemanı, Anadolu konut mimarisinde görülen niş temelli çözümlerle ilişkili olmakla birlikte, bu çözümleri aşan, çok işlevli ve mekânlar arası ilişki kurabilen bütüncül bir sistem olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla göz göre, yalnızca mevcut niş sistemlerinin bir varyasyonu olarak değil, farklı işlevlerin bütünleştiği özgün bir tipolojik kategori olarak değerlendirilmelidir. Bu durum, Ovacık kırsal konut mimarisinde işlevselliğin ön planda olduğunu ve mekânsal çözümlerin çok yönlü kullanım senaryolarına yanıt verecek biçimde geliştiğini ortaya koymaktadır.

Tablo 2: Anadolu'da niş temelli iç mekân elemanlarının işlevsel ve biçimsel karşılaştırması

Eleman	Bölge	Temel İşlev	Mekânsal Konum	Biçimsel Özellikler	Süsleme Özelliği
Işıklık	Bursa-Keles Ankara-Çamlıdere	Aydınlatma	Oda ile sofa arasındaki duvarda	Ahşap çerçeveli camlı, tek raf	Sade
Çiçeklik	Bolu-Seben	Sergileme	Oda ve sofa	Ahşap çerçeve	Sade
	Eskipazar-Karabük	Sergileme	Oda	Ahşap çerçeveli 2-4 raf	Sade
	Bolvadin-Afyon	Sergileme Aydınlatma	Sofa duvarında	Ahşap çerçeveli cam- ahşap çerçeve ortası alçı	Sade veya işlemeli
	Ilgaz-Çankırı	Sergileme Aydınlatma	Sofa duvarında	Ahşap çerçeveli çok raflı	Sade veya işlemeli
	Konya	Sergileme	Oda	Ahşap çerçeveli ortası alçı	Genellikle işlemeli
Lambalık	Çorum	Sergileme	Oda ve sofa	Duvar içine yerleştirilmiş alçı niş	Yoğun alçı bezemeli
	Tokat	Sergileme Aydınlatma	Oda ve sofa	Duvar içine yerleştirilmiş alçı niş	Yoğun alçı bezemeli

	Bolu-Kırıscık	Aydınlatma	Oda	Rafli niş, bazı örneklerde camlı	Sade
Şerbetlik	İskilip-Çorum	Aydınlatma	Oda	Duvar içine yerleştirilmiş alçı niş	Alçı işlemler
Göz göre	Ovacık-Karabük	Aydınlatma Depolama Sergileme	Oda ile sofa arasındaki duvarda	Rafli, çok bölmeli, çoğunlukla camlı üst bölüm	Sade

Sonuç

Bu çalışma kapsamında, Ovacık kırsalında yer alan geleneksel konutlarda tespit edilen göz göre elemanları mekânsal, biçimsel, işlevsel ve süsleme özellikleri açısından incelenmiş; elde edilen bulgular Anadolu'nun farklı bölgelerinde görülen benzer niş temelli iç mekân elemanlarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Arazi çalışmaları doğrultusunda, incelenebilen 72 konuttan elde edilen veriler ışığında 68 göz göre örneği belgelenmiş, ancak bu örneklerin bazı konutlarda birden fazla bulunması nedeniyle göz görelerin her konutta yer alan standart bir eleman olmadığı anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemeler sonucunda göz göreler, çoğunlukla oda ile sofa arasındaki bölücü duvarlarda konumlanmakta ve camlı üst bölümleri aracılığıyla mekânlar arası ışık aktarımını sağlayarak aydınlatma işlevini üstlenmektedir. Elektriğin bölgeye geç ulaşması, bu elemanların özellikle gaz lambası kullanımına bağlı olarak yaygınlaşmasında belirleyici bir etken olmuştur. Bununla birlikte göz görelerin yalnızca aydınlatma amacıyla değil, aynı zamanda depolama ve sergileme işlevlerini de karşılayan çok yönlü bir mekânsal çözüm sunduğu görülmektedir.

Biçimsel açıdan değerlendirildiğinde, göz görelerin ahşap malzeme kullanılarak üretildiği ve hımış duvar sistemi ile uyumlu bir şekilde kurgulandığı anlaşılmaktadır. Göz görelerin, çoğunlukla rafli ve çok bölmeli bir düzenlemeye sahip olduğu görülmektedir. Bazı örneklerde kemerli açıklıklar, iç içe niş kurguları ve çok kademeli düzenlemeler dikkat çekmekte; bu durum elemanın yalnızca işlevsel bir boşluk değil, aynı zamanda duvar yüzeyinde kompozisyon oluşturan bir mimari unsur olarak ele alındığını göstermektedir. Bununla birlikte, süsleme kullanımının genel olarak sınırlı olduğu, bazeninin çoğunlukla boyama ve basit yüzey motifleri ile ifade edildiği tespit edilmiştir. Boyalı örneklerde ise yalnızca göz göre değil, oda içerisindeki tüm ahşap elemanların birlikte ele alındığı bütüncül bir estetik anlayış söz konusudur.

Tipolojik olarak değerlendirildiğinde göz göre elemanlarının tekil bir biçim göstermediği; aksine basit nişlerden çok bölmeli ve camlı sistemlere kadar uzanan bir çeşitlilik sergilediği ortaya konulmuştur. Bu çeşitlilik, elemanın kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillendiğini ve belirli bir standarttan ziyade esnek bir üretim anlayışıyla geliştiğini göstermektedir. Özellikle camlı üst bölüme sahip örneklerde, gaz lambasının yerleştirildiği bölüm aracılığıyla ışığın komşu mekânlara aktarılması sağlanmakta; alt bölümlerde yer alan raflar ise gündelik kullanım eşyalarının depolanmasına olanak tanımaktadır. Bu yönüyle göz göre elemanları, mekânlar arası ilişki kurabilen ve aynı zamanda çok işlevli kullanım senaryolarına cevap veren bütüncül bir sistem olarak değerlendirilebilir.

GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNDE NİŞ TEMELLİ ELEMANLAR BAĞLAMINDA “GÖZ GÖRE”: OVACIK KIRSALINDA TİPOLOJİK VE MEKÂNSAL BİR DEĞERLENDİRME

Anadolu'nun farklı bölgelerinde görülen ışıklık, çiçeklik, lambalık ve şerbetlik gibi niş temelli elemanlarla yapılan karşılaştırmalar, göz görelerin bu elemanlarla belirli işlevsel kesişim noktalarına sahip olduğunu göstermektedir. Ancak söz konusu elemanların çoğunlukla tekil bir işleve odaklandığı; örneğin ışıklıkların ve lambalıkların aydınlatma, çiçekliklerin sergileme amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Buna karşılık göz göre elemanları, bu işlevleri tek bir sistem içerisinde bir araya getirerek daha gelişmiş bir mekânsal çözüm sunmaktadır. Göz göreler ise çok işlevli yapısı ve mekânsal etkisiyle özgün bir tipoloji olarak ele alınmalıdır.

Sonuç olarak, Ovacık kırsal konut mimarisinde göz göre elemanlarının; işlevsellik, mekânsal organizasyon ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen çok yönlü bir iç mekân bileşeni olduğu ortaya konulmuştur. Bu elemanların belgelenmesi, tipolojik olarak sınıflandırılması ve diğer bölge örnekleriyle karşılaştırılması, kırsal mimari mirasın daha kapsamlı bir biçimde anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda bu çalışma, yerel mimari pratiklerin yalnızca yapısal değil, iç mekân ölçeğinde de özgün ve gelişmiş çözümler üretebildiğini ortaya koyarak, benzer çalışmalar için bir referans sunmaktadır.

Kaynakça

Akın, Emine Saka - Hanoğlu, Canan. “Tokat Geleneksel Konut Mimarisinde Alçı Lambalıklar”. *Tokat Sempozyumu Bildirileri*. 163–183. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları, 2012.

Arslan Takcı, Bengü. *Ankara İli Çamlıdere İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma Sorunları ve Önerileri*. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Bahargülü, Nurcan – Kunduracı, Osman. “Geleneksel Bolvadin Evlerinde Çiçeklikler”. *Palmet Dergisi* 8 (2025), 43–55. <https://doi.org/10.62425/palmet.1728163>

Çetin, Elif. *Karabük İli Ovacık İlçesi Kırsal Mimarisinin Sürdürülebilirlik Bağlamında İrdelenmesi*. Karabük: Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Doktora Tezi, 2026.

Çetin, Elif – Mutlu, Mehmet. “Ovacık (Karabük) İlçesindeki Geleneksel Konutların Kırsal Mimari Bağlamında İncelenmesi”. *Sanat Tarihi Dergisi* 34/2 (2025), 623–657. <https://doi.org/10.29135/std.1716126>

Dursun, Necla. “Tarihi Çorum Evlerinin Alçı Süslemeleri”. *Karam* 14/55 (2017), 1–16.

Eldem, Sedad Hakkı. *Türk Evi: Osmanlı Dönemi*. Cilt 1. İstanbul: Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, 1984.

Harmanbaşı, Türkan – Sağdıç, Zafer. “Geleneksel Türk Evinde Ahşap Süslemeler: Kese Köy Evleri Örneği”. *International Art Craft Space Proceedings Book*. Konya, 2018.

Kunduracı, Osman. “Geleneksel Konya Evlerinde Çiçeklik Uygulamaları”. *Uluslararası Kültür, Sanat, Folklor Kongresi/Sanat Etkinlikleri Sempozyumu Bildirileri*. 3–12. 23–27 Nisan 2015, Rusya, 2016.

Koşan, Doğan. "İskilip Evlerinde Alçı Süslemeler". *The Journal of Social Sciences* 34/34 (2024), 500–510.

Okur, Visal. *Bolu İli, Kıbrısık İlçesi, Deveören Köyündeki Geleneksel Yapıların Mimari Özellikleri ve Koruma Sorunları*. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2024.

Özyürek, Beyza. *Karabük Paphlagonia Hadrianopolis Antik Kenti Çevresindeki Tarihi Kırsal Peyzajın Korunmasına Yönelik Öneriler*. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2024.

Tali, Şerife. "Geleneksel Kayseri Evlerinde Süsleme". *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 6/2 (2010), 61–85.

Yasa Aktaş, Azize. "Seben Geleneksel Konut Mimarisi Üzerine Bazı Gözlemler". *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi* 24 (2016), 45–70.

Yıldız, Fadime – Çobancaoğlu, Tülay. "Bursa-Keles İlçesi Gelemiş Kırsal Yerleşmesi Geleneksel Mimari Dokusunun İncelenmesi ve Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi". *TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi* 20 (2019), 143–174.